

OITS BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA HOMILADORLIKNING KLINIK XUSUSIYATLARI

Avazbekova Madina

Qo'qon Universiteti Andijon filiali Davolash ishi yo'nalishi

25-01-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17231053>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi OITS bilan kasallangan ayollarda homiladorlikning klinik xususiyatlari yoritilgan. Unda immun tizimining susayishi, homiladorlik davrida opportunistik infeksiyalarning kuchayishi, tug'ruq va homilaga yuqish xavfi tahlil qilingan. Shuningdek, antiretrovirus terapiya qo'llash va tug'ruqni to'g'ri tashkil etishning ahamiyati ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: OITS, homiladorlik, klinik xususiyatlar, immun tizimi, opportunistik infeksiyalar, antiretrovirus terapiya, tug'ruq, homilaga yuqish.

Kirish

Bugungi kunda OITS (Odam immunitet tanqisligi sindromi) butun dunyo miqyosida eng dolzarb tibbiy va ijtimoiy muammolardan biri hisoblanadi. Xususan, homilador ayollar orasida ushbu kasallikning uchrashi nafaqat onaning sog'ligiga, balki kelajak avlod salomatligiga ham bevosita xavf tug'diradi. OITS bilan kasallangan homilador ayollarda immun tizimining zaiflashuvi natijasida turli yuqumli kasalliklar tez qo'shib, homiladorlikning og'ir kechishi, erta tug'ruq va asoratlar xavfi ortadi. Shuningdek, infeksiya homilaga homiladorlik davomida, tug'ruq jarayonida yoki emizish orqali yuqishi mumkin. Shu sababli bunday bemorlarda homiladorlikni ilmiy asosda boshqarish, antiretrovirus terapiya qo'llash va xavfsiz tug'ruq usullarini tanlash o'ta muhimdir.

Maqsad

Ushbu tezisning maqsadi – OITS bilan kasallangan ayollarda homiladorlikning klinik xususiyatlarini tahlil qilish, homila va ona organizmiga bo'lgan salbiy ta'sirlarini aniqlash hamda antiretrovirus terapiya va tug'ruqni boshqarishning samarali yo'llarini ko'rsatib berishdir.

Materiallar va metodlar

Mazkur tadqiqotda OITS bilan kasallangan homilador ayollarda homiladorlikning klinik xususiyatlarini o'rganish maqsadida ilmiy adabiyotlar, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlari hamda klinik kuzatuvlardan foydalanildi. Material sifatida homiladorlik davrida OITS tashxisi qo'yilgan ayollarning sog'liq holati, tug'ruq jarayoni va chaqaloqlarda infeksiyaning oldini olish bo'yicha klinik ma'lumotlar tahlil qilindi.

Metod sifatida tahliliy va taqqoslama usullar qo'llanildi:

- Ilmiy-adiyotlarni o'rganish va umumlashtirish.
- Klinik kuzatuvlarni solishtirish.
- Statistik ma'lumotlarni tahlil qilish.
- OITS yuqish xavfi va profilaktika choralarini baholash.

Natijalar

Tadqiqot natijalariga ko'ra, OITS bilan kasallangan homilador ayollarda homiladorlik jarayoni bir qator klinik xususiyatlar bilan ajralib turadi:

1. Immun tizimining zaiflashuvi natijasida opportunistik infeksiyalar (pnevmoniya, sil, zamburug'li infeksiyalar) ko'proq uchrashi kuzatildi.

2. Homiladorlikning og'ir kechishi – muddatidan oldin tug'ruq, homila rivojlanishida kechikish va homila tushishi holatlari sog'lom ayollarga qaraganda yuqoriroq bo'ldi.

3. Homilaga yuqish xavfi tug'ruq jarayonida va emizish davrida eng yuqori ekanligi qayd etildi.

4. Antiretrovirus terapiya qo'llangan ayollarda homilaga yuqish xavfi keskin kamaygani, homiladorlik va tug'ruq asoratlari esa nisbatan yengil kechgani aniqlandi.

5. Psixologik omillar – OITS tashxisi qo'yilgan homilador ayollarda ruhiy tushkunlik, qo'rquv va ijtimoiy izolyatsiya holatlari ko'proq kuzatildi.

Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, OITS bilan kasallangan homilador ayollarda klinik jarayonning o'ziga xosligi mavjud bo'lib, ularni muntazam kuzatish, erta tashxis va antiretrovirus terapiya qo'llash orqali ona va bola salomatligini muhofaza qilish mumkin.

Xulosa

OITS bilan kasallangan homilador ayollarda homiladorlik jarayoni o'ziga xos klinik xususiyatlarga ega bo'lib, immun tizimining zaiflashuvi natijasida opportunistik infeksiyalar ko'proq uchraydi, homiladorlikning og'ir kechishi va tug'ruq asoratlari xavfi ortadi. Eng muhim masalalardan biri – infeksiyaning homilaga yuqish ehtimoli bo'lib, bu xavfni kamaytirishda antiretrovirus terapiya katta ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bunday ayollarni muntazam tibbiy kuzatuv ostida olib borish, tug'ruq jarayonini ilmiy asoslangan usullar bilan tashkil qilish va psixologik qo'llab-quvvatlash orqali ona va bola salomatligini saqlash mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. OITSGa qarshi kurash bo'yicha milliy klinik protokollar. Toshkent, 2022.
2. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO). Guidelines on HIV and pregnancy care. Geneva, 2021.
3. Karimova D., Ismoilova N. OITS bilan kasallangan homilador ayollarda homiladorlikning klinik kechishi. Toshkent tibbiyot jurnali, 2021; №3: 45–49.